

RESGATANDO A HISTÓRIA DA FORMAÇÃO MATEMÁTICA DE PROFESSORES INDÍGENAS A PARTIR DE REMEMORAÇÕES DE UMA FORMADORA: uma narrativa produzida a quatro mãos

Ana Cristina Ferreira
UFOP – anacf@ufop.edu.br

Roseli de Alvarenga Corrêa
UFOP – rcorrea@ufop.edu.br

Resumo: Este texto apresenta uma narrativa elaborada a quatro mãos, construída a partir da transcrição de uma entrevista realizada com a segunda autora, na qual, um pouco da história da formação matemática de professores indígenas é recuperada a partir de suas memórias. Inspirado na História Oral como metodologia de pesquisa e na teoria da aprendizagem situada, como referencial teórico, procurou-se investigar as ideias acerca da Matemática, seu ensino e aprendizagem que sustentavam as ações formativas realizadas pela professora. A coleta de informações se deu por meio de entrevista e memórias pautadas na produção da professora. A narrativa resultante evidencia que as propostas desenvolvidas pela entrevistada promoviam um intenso diálogo entre os conhecimentos dos povos indígenas e dos não indígenas, de modo coeso e orgânico. Além disso, ainda que a teoria da aprendizagem situada estivesse sendo gestada no final da década de 1980, encontramos uma estreita sintonia entre algumas das noções centrais da mesma e as ações de formação analisadas. Observou-se também que, nas décadas em destaque, a Educação Matemática na formação de professores indígenas no Brasil já considerava em suas propostas a diversidade étnica, cultural e social de cada etnia, não mais orientando-se por uma compreensão eurocêntrica e elitista dessa disciplina, entendida como única, mas pautando-se na compreensão da existência de diversas matemáticas, próprias das distintas culturas e grupos sociais.

Palavras-chave: Educação Matemática; Formação Matemática de Professores Indígenas; Aprendizagem Situada; História Oral.

1 Introdução

Aldeia Filadélfia, Município de Benjamin Constant, fevereiro de 1996. Nessa época chuvosa no Norte do Brasil, ocorria o Curso de Formação de Professores Indígenas Ticuna da região do Alto Solimões, Amazonas. Eu, como professora do curso das disciplinas de Matemática e Metodologia de Matemática, nas idas e vindas pelos caminhos, onde o rio Javari desagua no rio Solimões, pisando no barro de cores diversas, escorregadio e fino, das margens e caminhos alagadiços, pensei que estava ali, sob nossos pés, uma matéria prima que, trabalhada em uma situação didática, poderia oferecer momentos de expressão da cultura e do pensamento matemático dos professores Ticuna.

Refletindo sobre essa questão cultural própria do povo Ticuna e também sobre o conhecimento já incorporado dos professores-alunos a respeito das formas

geométricas planas e unidades de medidas locais e universais, procurei levar para a sala de aula, uma atividade já familiar e prazerosa aos alunos utilizando a argila colhida ali mesmo sob nossos pés e, a partir dela, levantarmos questionamentos sobre as inúmeras situações que poderiam surgir. (Corrêa, 2001, 183-184).

Esse trecho recupera memórias de uma professora formadora e, com elas, são resgatados histórias, saberes e experiências que configuraram um modo de pensar e desenvolver a formação matemática de professores indígenas no Brasil, nas últimas décadas do Século XX.

Apresentamos neste texto alguns momentos dessa história, por meio de suas memórias. Para tal, nos valem de uma entrevista concedida por ela em novembro de 2021. A partir da leitura da transcrição dessa entrevista, a professora lembrou outros fatos e episódios, bem como recuperou documentos (publicações, diário de campo e relatórios produzidos para a sua tese de doutorado). Assim, a narrativa produzida constituiu-se em uma versão ampliada e aprofundada da entrevista original. Trazemos aqui, um recorte dessa produção conjunta que privilegia suas experiências como formadora e concepções subjacentes às mesmas¹.

Toda a elaboração do presente texto se pautou por uma escrita conjunta, refletida e discutida passo a passo, inspirada na História Oral como metodologia. Assumimos, como Garnica (2005, p.7):

(a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma hipótese *a priori*, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue se desvencilhar; (d) que a constituição de suas compreensões dá-se não como resultado, mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e também os meios de obtê-la podem ser (re)configuradas; e (e) a impossibilidade de estabelecer regulamentações, em procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas.

Para analisar as experiências narradas, nos inspiramos na noção de aprendizagem situada, pois, como Lave (2015, p.40), entendemos que:

Teoricamente central na teoria da prática social é a ideia de que toda atividade (o que seguramente inclui a aprendizagem) é situada nas – feita de, é parte das – relações entre pessoas, contextos e práticas. Isso nos levou às noções de que a aprendizagem é situada em complexas

¹Para saber mais sobre a entrevista realizada, ver artigo disponível em: https://periodicos.ifs.edu.br/periodicos/caminhos_da_educacao_matematica/article/view/1531

comunidades de práticas (culturais e mutantes, como parte do processo histórico que constitui a vida social). As coisas são constituídas por, e constituídas como, as suas relações; e assim, produção cultural é aprendizagem que é produção cultural.

Assim, esse aprender na prática envolve uma compreensão relacional das práticas, participação, pessoas e contextos, de modo distinto da forma como usualmente se pensa a aprendizagem, ou seja:

quando um estudo sobre aprendizagem é intencionalmente focado somente sobre um indivíduo, uma coisa a ser aprendida, e o particular caminho da coisa tem que ser traçado para chegar até a cabeça do indivíduo, todos os três são delimitados como as (únicas) entidades relevantes. Antes de a análise iniciar, eles estão como que entre parênteses quanto às relações de participação na prática em curso. A teoria da prática social me parece que nos convida a ampliar a pesquisa de campo etnográfica, insistindo na importância da prática cotidiana como o *locus* de produção das vidas das pessoas. (Lave, 2015, p.42).

Uma importante implicação destas ideias é que aprender é participar nas práticas sociais, logo, “não se pode abordar “aprendizagem” ou “cultura e aprendizagem” sem considerar seu emaranhamento na vida político-econômica, nas lutas e disputas históricas, suas coerências e incoerências”. (Lave, 2015, p.45).

A partir de todo o exposto, apresentamos aqui um olhar sobre o processo de tornar-se uma formadora de professores indígenas vivido pela entrevistada, descrevemos e analisamos uma experiência de formação junto aos professores indígenas e concluímos com algumas considerações acerca da formação [matemática] de professores indígenas no Brasil.

Aprendendo “como fazer”: tornando-se formadora de professores indígenas

A participação da professora em grupos de estudos sobre Educação Matemática, Modelagem e História da Matemática, teve impacto na forma como pensava sobre a matemática escolar e como atuava em sala de aula. Tais experiências ampliaram seu interesse por questões como: por que ensinar e aprender Matemática? como ensinar esta disciplina?, dentre outras. Seu fazer pedagógico começou a incorporar ideias oriundas dessas áreas de estudos buscando contextualizar e dar sentido ao que era ensinado (Corrêa, 2001).

Nessa mesma época, em 1989, ela ingressou no Mestrado em Educação Matemática na Universidade Estadual Paulista (UNESP), em Rio Claro, sob a orientação do Prof. Eduardo Sebastiani Ferreira. A seu convite, começou a participar do grupo de estudos denominado Seminário de História e Educação Matemática (SHEM). Nele, dentre outras questões, se discutia a educação escolar indígena e de outros grupos considerados como minorias socioculturais (Corrêa, 2001). O SHEM teve uma grande influência no desenvolvimento das propostas pedagógicas na área de Matemática para os cursos de formação de professores indígenas, principalmente, impulsionados pelos professores Sebastiani e Marineusa, precursores nessa área no Brasil.

Para Roseli, os quase 10 anos de participação no SHEM - conhecendo pensares e posturas diferenciadas no trabalho com minorias culturais e sociais, discutindo-as criticamente, trocando ideias sobre experiências realizadas nas diversas regiões do Brasil com a formação de professores - constituiu-se em alicerce de sua formação como pesquisadora, como professora e como formadora de professores indígenas. É nesse contexto que ela é apresentada à Educação Indígena e convidada a participar do projeto Inajá I. Sobre essa participação, relata:

Meu primeiro contato com índios, aspirantes a professores de suas aldeias, deu-se por ocasião do Projeto Inajá - Curso de Formação de Professores Leigos da Região do Médio Araguaia, em 1988, quando fui trabalhar como docente do curso, em São Felix do Araguaia, MT. [...] Fazia parte do grupo de professores-alunos do curso, aproximadamente uma dezena de índios das tribos Karajá e Tapirapé, professores de aldeias localizadas em regiões dos municípios participantes do projeto. Em etapa posterior, na cidade de Santa Terezinha do Araguaia, mais ao norte, pude ampliar meu conhecimento sobre os índios das duas etnias, bem como o seu povo. Esse conhecimento permitiu-me maior proximidade do grupo de professores indígenas já se iniciando um aprendizado no tratamento às culturas diferenciadas. (Corrêa, 2001, p. 4-5).

Essa experiência foi marcante para o seu desenvolvimento profissional como formadora de professores indígenas e teve importantes consequências para os cursos propostos nos anos posteriores. Roseli destaca a metodologia adotada no Projeto Inajá, por ser justamente o que a motivou a aceitar o desafio de se tornar professora formadora de professores indígenas:

... conhecer mais a fundo a sua região de origem e pesquisá-la nos seus vários aspectos e fenômenos. Essa foi a estratégia pedagógica inicial e o ponto de partida do curso. Fundamentados nesse conhecimento, relatado e explicitado pelos grupos de professores-alunos, o trabalho nas áreas específicas se desenvolveria. (Corrêa, 2001, p. 5).

Segundo Moreira (2016), “o Projeto Inajá se destacou por ter uma metodologia diferenciada, trabalhando com os cursistas partindo do que eles sabiam”. Nessa mesma direção, Camargo (apud MOREIRA, 1997, p. 70) ressalta, ao relatar a experiência vivenciada no Projeto Inajá (1987-1990) com professores leigos do Médio Araguaia, nordeste de Mato Grosso, que a metodologia do Projeto “foi diferenciada porque os professores tiveram autonomia e a percepção de que deveriam se adequar à necessidade da região, não poderiam atuar como faziam com seus alunos da Unicamp”. Essa e outras propostas de formação de professores indígenas tomaram impulso e fortaleceram-se com a Constituição de 1988.

Foi nesse período pós-constituente que Roseli iniciou sua atuação como formadora de professores indígenas. Além dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, seu trabalho de formação de professores indígenas se estendeu pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (junto a várias etnias da região – Xavante, Terena, Kadiwéu, dentre outras), bem como no Amapá (Waiãpi) e no Amazonas (Ticuna). Com exceção do último, foram trabalhos rápidos e sem continuidade de sua parte. Contudo, foram suficientes para aproximá-la da realidade de uma educação indígena orientada e coordenada por não-indígenas, evidenciando as várias forças implicadas na questão da escola indígena assumida pelos não-índios. (Corrêa, 2001, p. 6).

A partir de 1995, atuou como professora e assessora do Curso de Formação de Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu e como professora, no Curso de Formação de Professores Indígenas Ticuna da Região do Alto Solimões. Nesse último, Roseli iniciou sua participação quando o curso estava em sua quinta etapa, que se desenvolveria em quinze etapas até julho de 2001. Roseli também atuou como professora de Matemática do primeiro curso universitário para professores indígenas no Brasil, sediado na Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), em Barra do Bugres (MT).

Tais relatos evidenciam, em linhas gerais, a trajetória da entrevistada junto à educação escolar indígena, e, em especial, suas experiências como formadora. A seguir,

apresentamos e discutimos um episódio vivenciado pela entrevistada durante sua atuação na formação matemática de professores indígenas.

Argila como fonte de aprendizagem matemática: “não tinha como não ser através de conversa e de ouvidos”

Como mencionado no trecho de suas memórias que abre este artigo, Roseli buscava no entorno da escola na floresta e na vida dessa comunidade, sua matéria prima para o planejamento das aulas. No trabalho realizado com a argila, ela parte das histórias contadas e registradas nos livros produzidos pelos próprios professores Ticuna para criar as estratégias de ação:

(...) quando nós começamos a trabalhar com conceitos geométricos, eu utilizei a argila da região. Os alunos buscavam e traziam a argila para a aula perguntando: bom, o que vamos fazer com a argila? Nessa etapa, eles elaboraram pequenos livros, por conta da programação de outras disciplinas do curso, como o da história do Buriti, contando histórias da casa, dos animais, da roça. Enfim, eles contavam a história escrevendo e desenhando, com muito cuidado e capricho formando os pequenos livros. [...] Propus para eles: Vamos contar essas histórias usando a argila? [...] E eles se reuniram em grupos, cinco ou seis, e cada grupo escolheu uma história, um livro. Sentaram-se com a argila ao lado, lendo o livro, iam e voltavam na leitura, página a página, pegavam a argila pensando o que modelar. Como moldar objetos com o barro era algo tranquilo para eles. Fizeram coisas maravilhosas. Depois desse momento, foi a hora de cada grupo mostrar para os demais o que foi feito. Cada grupo contando o que fez e como fez. Foi assim. (trecho da entrevista, 04/11/2021).

Observa-se claramente uma compreensão de que o aprender na prática envolve “práticas que interessam profundamente aos seus participantes, direta e indiretamente; elas envolvem os participantes se movendo entre os contextos de sua vida cotidiana, e isso é importante para compreender como a mudança na participação vem a acontecer” (Lave, 2015, p.43). Assim, o que se apresentou no final da primeira etapa de trabalho foi a criação de personagens em esculturas que contavam, numa outra linguagem, a história escrita nos pequenos livros. Na etapa seguinte, esse material é retomado:

Quando eu voltei na próxima etapa, o que a gente fez? Mostramos pra eles o que foi feito anteriormente através das imagens filmadas. E retomamos o trabalho da etapa anterior. Novas formas foram reelaboradas e acrescentadas à coleção. Então, foram fazendo uma primeira classificação, já assumindo critérios mais voltados para as

formas e para o aspecto utilitário que as mesmas representavam. [...] Eu sempre questiono, sempre pergunto. O questionamento é fundamental nessa hora. E assim o trabalho foi se desenvolvendo até começarmos a pensar em formas mais representativas de uma casa da aldeia por exemplo, de uma caixa d'água, de coisas assim, tanto de origem propriamente indígena, mas também coisas que eles compravam na cidade, lata d'água que eles usavam pra transportar coisas, panela que eles compravam na cidade e as panelas deles... é muito interessante. Aí separavam, isso aqui é do índio e isso aqui não é do índio. (trecho da entrevista, 04/11/2021).

Essa sequência de atividades evidencia diversos aspectos relacionados à concepção de formação matemática de professores indígenas. Primeiro, um respeito profundo à cultura do povo Ticuna. A formação matemática não se pautou na apresentação fria de uma matemática eurocêntrica, mas na valorização de sua cultura. Em segundo lugar, observa-se um olhar cuidadoso para seu cotidiano e para a matemática presente em suas práticas sociais.

E aí a gente foi pensando nesta questão de formas, quanto cabe, olha essa panela aqui, sempre conversando, não tinha como não ser através de conversa e de ouvidos. E sempre buscando também um aspecto sistemático, registro, o registro é fundamental, registro no quadro quando fizeram as primeiras classificações. Eu ia escrevendo no quadro: objetos que representam a natureza, objetos que representam o trabalho que o homem faz, coisas deste tipo pra eles terem o registro no caderno. E aí nós começamos a trabalhar algumas formas geométricas. Eu levava jornais, pegava alguns em Manaus e levava daqui da minha região. Observamos formas que aparecem em uma foto, por exemplo uma caixa ou um prédio: com o que se parecem com as formas que estão sendo feitas aqui na argila, eu perguntava. (...) Então, íamos no livro, olhávamos, comentávamos: vejam aqui, como está representado, tem uma linha pontilhada, porque será? (trecho da entrevista, 04/11/2021).

A combinação desses aspectos se materializa em uma proposta de formação que se pautava na vivência de situações carregadas de sentido para a cultura local – a argila como base para a criação de esculturas que personificam seus mitos e seu entorno – nas quais noções matemáticas eram exploradas de modo orgânico e criativo. Tais escolhas desvelam uma concepção de formação de professores na qual a experiência é a base para a construção de conhecimentos matemáticos. Além disso, a experiência não é aleatória nem meramente lúdica, mas traz em si a ideia de que se o professor indígena aprender vivenciando experiências próximas à sua cultura e cotidiano, terá mais condições de

recriar tais situações de aprendizagem com seus estudantes, bem como de elaborar outras propostas tão ricas quanto.

Nesse relato, é possível inferir que a atuação da formadora foi pautada pela reflexão – ação – reflexão, permeada pelo estudo e pela intensa observação do ambiente e da cultura indígena. Essa ação encontra eco no trabalho desenvolvido em outras regiões. Foram esses momentos de reflexão que lhe propiciaram a busca ou mesmo a retomada de ideias – às vezes, sob novas perspectivas – de pesquisadores e educadores da área na qual atuamos e investigamos. Roseli reconhece que as ações exercidas no trabalho com as representações em argila estruturaram-se em ideias originadas de sua própria experiência em sala de aula, com alunos não-indígenas.

Suas experiências aliadas ao conhecimento do trabalho de outros profissionais da educação atuantes nas aldeias ou escolas indígenas, e às suas reflexões sistemáticas sobre todo o processo vivido levaram-na a entender que

um curso de formação de professores indígenas tem que ser analisado, entendido, estruturado e desenvolvido sob uma ótica particular, imerso nas características do grupo étnico, considerado em suas relações sociais e culturais, e levando em conta os valores que são legitimados pelo grupo em sua atividade de ensino. São muitas e complexas as situações envolvidas na educação formal indígena que, até décadas passadas, em grande escala, era realizada segundo o modelo mais tradicional da “escola do branco”. (trecho da entrevista, 04/11/2021).

Ao retomar seus relatórios durante a entrevista, Roseli comenta que ao reler as respostas de seus alunos Ticuna sobre como pensavam em ensinar a Matemática na escola (registros produzidos no final da etapa de janeiro/fevereiro de 2000), observou que ali estava registrado o pensamento dos mais de 200 professores presentes no Curso. Para a professora formadora, nesses escritos estava presente o seu legado, resultado de seu trabalho no curso de formação.

... antes nós ensinávamos para os nossos alunos através dos livros didáticos distribuídos pela Secretaria da Educação, as atividades já feitas e o livro manual do professor já com resposta pronta. Hoje, o professor tem que pesquisar com os alunos, entrevistar um velhinho para contar uma história. O assunto é criado pelo professor juntamente com os alunos (...). Nós podemos trabalhar aspectos da cultura da nossa vida Ticuna nas aulas de matemática (...) fazer uma brincadeira, cantar uma música e tirar atividades da história que foi contada ou de outro assunto escolhido (Gilberto Alves Tertuliano e Darcy Augusto R. Fidelis apud CORRÊA, 2001, o. 179-180).

...nós mesmos criamos atividades de matemática para nossos alunos ... Aí o professor tem mais facilidade de ensinar às crianças. Nós trabalhamos o aspecto da nossa cultura, contando história com os alunos e depois trabalhamos matemática com a história contada pelos velhos (Jesus Caetano apud CORRÊA, 2001, p. 179-180).

... na escola Ticuna a Matemática não é só tirada dos livros. Porque a Matemática está ao nosso redor, em qualquer lugar onde vivem as diferentes etnias e culturas (Esaú Cristóvão Lázaro, Adelson Jumbata e Cacildo Matos Ramos apud CORRÊA, 2001, p. 179-180).

Refletindo sobre tais considerações hoje, no século XXI, Roseli afirma:

Penso que além do fator pedagógico presente na formação escolar, há um fator antropológico também, no sentido de que as ações pedagógicas estruturantes do meu exercício em escolas urbanas, escolas rurais, escolas de adultos, do campo e da floresta se fundamentaram numa ideia central: conhecer quem são essas pessoas, que povo é esse, que comunidade é essa, como eles vivem, que ideias eles têm, o que eles aspiram, pra seu presente e futuro? As perguntas que fazemos, de um modo geral, são as mesmas. O que difere são as respostas, cada qual em seu espaço e em seu tempo. A época de hoje não é a mesma daquela de 25 anos atrás quando trabalhamos com a formação de professores indígenas (cujas memórias buscamos recuperar nesse artigo). (trecho da entrevista, 04/11/2021).

À título de síntese

Para Roseli, o povo Ticuna (assim como os povos do Xingu e todos os demais) é um povo com espaço, cultura e história próprios. A forma como pensam a escola e a educação escolar em suas aldeias está diretamente relacionada com as características próprias de seu povo e, em particular, com o modo como se relacionam com o não-índio, nesse longo contato de quase trezentos anos. Quando se pensa em criar estratégias pedagógicas específicas para um determinado grupo, torna-se fundamental conhecer aspectos da sua vida, suas visões sobre a educação, suas aspirações para o futuro de seu povo, suas crenças e concepções de mundo, reconhecendo as mudanças que, por força do contato, rapidamente vêm impondo ao povo indígena novos hábitos e posturas frente a uma série de atividades ou ações do seu cotidiano (Corrêa, 2001).

Em sua análise sobre o trabalho desenvolvido na educação formal indígena, assim como Lave, Roseli atua em consonância a uma compreensão situada da aprendizagem matemática. Segundo ela: “a educação indígena, além das questões educacionais

propriamente ditas, cerca-se de fatores de ordem local/regional, atrelados a outros nas esferas do Estado e do País, que não podem deixar de ser considerados em um curso de formação de professores indígenas” (Corrêa, 2001, p.10), pois produzem seus reflexos na prática cotidiana do professor e na escola da aldeia. Dessa forma, a concepção de Matemática subjacente às ações de formação dos professores indígenas realizadas por Roseli não se pauta em uma compreensão eurocêntrica e elitista dessa disciplina entendida como única, mas sim, na compreensão da existência de diversas matemáticas, próprias das distintas culturas e grupos sociais. De modo coerente e articulado, desenvolve-se uma concepção de ensino de Matemática que se aproxima da noção de aprendizagem situada ao buscar nas práticas sociais dos povos indígenas (respeitando as diferenças entre as etnias) a base para a aprendizagem desta disciplina. Tal concepção se evidencia claramente na promoção de ações nas quais o “novo” conhecimento matemático (da cultura não indígena) era aprendido por meio do engajamento e da participação dos professores indígenas em formação, em atividades familiares e relevantes para eles.

REFERÊNCIAS

- CORRÊA, R. de A. **A educação matemática na formação de professores indígenas: os professores ticuna do Alto Solimões**. Tese de Doutorado. 354 f. Universidade Estadual de Campinas - São Paulo, 2001.
- CORRÊA, R. de A. Entrevista sobre sua história como formadora de professores indígenas. [Entrevista concedida a] Ana Cristina Ferreira. 04 de novembro de 2021, Campinas.
- GARNICA, A. V. M. História oral como recurso para a pesquisa em educação matemática: um estudo de caso brasileiro. In: Congresso Iberoamericano de Educação Matemática, 5., 2005, Porto. **Anais** [...]. Porto: APM, Portugal, 2005. p. 1-12.
- LAVE, J. Aprendizagem como/na Prática. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, ano 21, n. 44, p. 37-47, jul./dez. 2015.
- MOREIRA, W. B. Projeto Inajá e Licenciaturas Parceladas: formação emergencial de professores (de Matemática) no Médio Araguaia. In: **Anais do XIII Encontro Nacional de História Oral: História Oral, Práticas Educacionais e Interdisciplinaridade**, 2016, Porto Alegre RS, UFRGS.